

KORRUPSIYANING JAMIYAT HAYOTI TARAQQIYOTIDAGI ASOSIY G'ОВI

Obidov Mirjon Tal'at o'g'li, Buxoro davlat pedagogika institute Ijtimoiy-gumanitar fanlar o'qitish metodikasi (huquq ta'limi) yo'nalishi 2-kurs magistranti, Buxoro, O'zbekiston

ANNOTATSIYA

Kirish: yangi O'zbekistonni barpo etish jarayonida inson qadr-qimmatini yuksaltirish, jamiyatda adolat va qonun ustuvorligini ta'minlash ustuvor vazifa sifatida belgilanmoqda. Biroq ushbu jarayonlarga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillardan biri korrupsiya hisoblanadi.

Maqsad: korrupsiyaning tarixiy ildizlari, jamiyat taraqqiyotiga salbiy ta'siri hamda unga qarshi kurashish mexanizmlarini ilmiy asosda tahlil qilishdan iborat.

Materiallar va metodlar: tadqiqot jarayonida tarixiylik, qiyosiy-tahliliy yondashuv, analiz va sintez metodlaridan foydalanildi. Shuningdek, milliy va xalqaro huquqiy hujjatlar hamda ilmiy adabiyotlar o'rganildi.

Muhokama va natijalar: korrupsiya jamiyatda adolatsizlik, tengsizlik va islohotlar samaradorligining pasayishiga olib keladi. Tadqiqot natijalari korrupsiyaga qarshi kurashishda huquqiy mexanizmlar bilan bir qatorda jamoatchilik nazorati va ma'naviy qadriyatlarning muhimligini ko'rsatdi.

Xulosa: korrupsiyaga qarshi kurash tizimli yondashuvni talab etadi. Bu jarayonda huquqiy, institutsional va ma'naviy omillar uyg'unligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: korrupsiya, jamiyat, qonun ustuvorligi, Transparency International, BMT Konvensiyasi, jamoatchilik nazorati, huquqiy ong.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОРРУПЦИИ КАК ОСНОВНОГО ПРЕПЯТСТВИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Обидов Миржон Талъат угли, магистрант Бухарского государственного педагогического института, Бухара, Узбекистан

АННОТАЦИЯ

Введение: в процессе построения Нового Узбекистана особое внимание уделяется обеспечению справедливости и верховенства закона. Однако коррупция остаётся серьёзным препятствием на пути развития общества.

Цель: анализ исторических корней коррупции и механизмов борьбы с ней.

Материалы и методы: использованы сравнительно-аналитический, исторический методы и анализ нормативно-правовых документов.

Результаты: установлено, что коррупция приводит к социальной несправедливости и снижает эффективность реформ.

Заключение: борьба с коррупцией требует комплексного подхода и активного участия общества.

Ключевые слова: коррупция, общество, верховенство закона, контроль, правосознание.

CORRUPTION AS A MAJOR OBSTACLE TO SOCIAL DEVELOPMENT

Obidov Mirjon Tal'at o'gli, Master's student of Bukhara State Pedagogical Institute, Uzbekistan

ANNOTATION

Introduction: in the process of building New Uzbekistan, ensuring justice and the rule of law is a priority. However, corruption remains a serious obstacle to development.

Aim: to analyze the origins of corruption and mechanisms to combat it.

Materials and Methods: comparative, historical and analytical methods were applied.

Discussion and Results: corruption leads to inequality and reduces the effectiveness of reforms.

Conclusion: combating corruption requires a comprehensive and systemic approach.

Keywords: corruption, society, rule of law, public control, legal awareness.

Asosiy qism. Bugungi globallashtirish va raqamlashtirish sharoitida korrupsiya nafaqat milliy, balki global miqyosdagi muammoga aylanib bormoqda. U davlat boshqaruvi samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatib, iqtisodiy rivojlanish, ijtimoiy adolat va fuqarolik jamiyati institutlarining shakllanishiga jiddiy to'sqinlik qiladi. Shu sababli korrupsiyaga qarshi kurashish masalasi zamonaviy davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Korrupsiya tushunchasi lotincha "*corruptio*" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, "buzilish", "yemirilish" degan ma'nolarni anglatadi. Ilmiy manbalarda u turli shakllarda talqin qilinadi. Jumladan, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Korrupsiyaga qarshi konvensiyasida korrupsiya davlat hokimiyatidan shaxsiy manfaatlar yo'lida foydalanish sifatida izohlanadi[1]. Shuningdek, Transparency International xalqaro tashkiloti tomonidan korrupsiya "ishonib topshirilgan vakolatni shaxsiy manfaat uchun suiiste'mol qilish" deb ta'riflanadi[2].

Tarixiy manbalar korrupsiya qadimdan mavjud bo'lgan ijtimoiy illat ekanligini ko'rsatadi. Xususan, eramizdan avvalgi davrlarda Shumer podsholigida ham mansabdor shaxslarning pora olish holatlari qayd etilgan. Keyinchalik bu holat turli davlatlar, jumladan, Usmoniylar saltanatida ham keng tarqalgan. Tarixiy manbalarga ko'ra, ayrim amaldorlar davlat lavozimlarini pul evaziga sotgan, bu esa davlat boshqaruvi tizimining izdan chiqishiga olib kelgan. Natijada davlatning harbiy va siyosiy qudrati zaiflashgan[3].

Korrupsiyaning jamiyat hayotiga salbiy ta'siri ko'p qirrali hisoblanadi. Birinchidan, u ijtimoiy adolatsizlikni kuchaytiradi. Fuqarolar o'rtasida teng imkoniyatlar buzilib, jamiyatda norozilik kayfiyati ortadi. Ikkinchidan, korrupsiya iqtisodiy rivojlanishni sekinlashtiradi, investitsion muhitni yomonlashtiradi va tadbirkorlik faoliyatiga to'sqinlik qiladi. Uchinchidan, fuqarolarning davlat organlariga bo'lgan ishonchini pasaytiradi, bu esa demokratik institutlarning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi[4].

Shuningdek, korrupsiya huquqiy ong va huquqiy madaniyat darajasiga ham salbiy ta'sir qiladi. Agar jamiyatda korrupsiya keng tarqalgan bo'lsa, fuqarolar qonunlarga bo'lgan hurmatni yo'qotadi va huquqiy nigilizm kuchayadi. Bu esa jamiyatda tartibsizlik va beqarorlikni keltirib chiqarishi mumkin. Shu bois korrupsiyaga qarshi kurashishda faqat jazolash choralarini qo'llash yetarli emas, balki fuqarolarning huquqiy ongini oshirish ham muhim ahamiyatga ega[5].

Bugungi kunda korrupsiyaga qarshi kurashishda xalqaro hamkorlik muhim o'rin tutadi. BMT, Jahon banki, Transparency International kabi tashkilotlar tomonidan turli dasturlar ishlab chiqilgan. Ushbu dasturlar korrupsiyani kamaytirish, davlat boshqaruvida shaffoflikni ta'minlash va hisobdorlikni oshirishga qaratilgan.

O'zbekiston Respublikasida ham korrupsiyaga qarshi kurashish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Xususan, "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi Qonun qabul qilinib, ushbu sohada huquqiy asoslar mustahkamlandi[6]. Shuningdek, davlat organlari faoliyatida ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash, jamoatchilik nazoratini kuchaytirish bo'yicha qator islohotlar amalga oshirilmoqda.

Korrupsiyaga qarshi kurashishda jamoatchilik nazoratining roli alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalari va faol fuqarolar korrupsion holatlarni aniqlash va ularning oldini olishda muhim o'rin tutadi. Shu bilan birga, jamiyatda korrupsiyaga nisbatan muhosasizlik kayfiyatini shakllantirish zarur.

Korrupsiyaga qarshi kurashishda ma'naviy-axloqiy omillar ham muhim rol o'ynaydi. Halollik, adolat, vijdonlilik kabi qadriyatlar inson xulq-atvorining asosini tashkil etadi. Agar jamiyatda ushbu qadriyatlar ustuvor bo'lsa, korrupsiya holatlari sezilarli darajada kamayadi. Shu sababli yosh avlodni halollik ruhida tarbiyalash korrupsiyaga qarshi kurashning eng samarali vositalaridan biri hisoblanadi.

Shunday qilib, korrupsiya murakkab ijtimoiy-huquqiy hodisa bo'lib, unga qarshi kurashish kompleks yondashuvni talab etadi. Bu jarayonda huquqiy, iqtisodiy, siyosiy va ma'naviy choralar uyg'un holda amalga oshirilishi lozim.

Xulosa

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, korrupsiya jamiyat taraqqiyotiga jiddiy to'sqinlik qiluvchi murakkab ijtimoiy-huquqiy hodisa hisoblanadi. U davlat boshqaruvi samaradorligini pasaytiribgina qolmay, balki iqtisodiy rivojlanishni sekinlashtiradi, ijtimoiy adolatsizlikni kuchaytiradi hamda fuqarolarning davlat institutlariga bo'lgan ishonchini izdan chiqaradi. Shu bois korrupsiyani faqat alohida huquqbuzarlik sifatida emas, balki tizimli xavf sifatida baholash maqsadga muvofiqdir.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, korrupsiyaning kelib chiqish sabablari ko'p omilli bo'lib, ular orasida huquqiy mexanizmlarning yetarli darajada ishlamasligi, institutsional kamchiliklar, iqtisodiy manfaatlar to'qnashuvi hamda fuqarolarning huquqiy ong va madaniyat darajasining pastligi muhim o'rin tutadi. Shu bilan birga, tarixiy tajribalar shuni ko'rsatadiki, korrupsiya hatto kuchli davlatlarning ham tanazzuliga olib kelishi mumkin.

Korrupsiyaga qarshi kurashishda faqat jazolash choralariga tayanish yetarli emasligi asoslandi. Aksincha, bu jarayon kompleks yondashuvni talab etadi. Xususan,

samarali huquqiy baza yaratish, davlat organlari faoliyatida ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash, jamoatchilik nazoratini kuchaytirish hamda raqamli texnologiyalarni keng joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, tadqiqot natijalari korrupsiyaga qarshi kurashishda ma'naviy-axloqiy omillarning o'zni nihoyatda muhim ekanligini ko'rsatdi. Halollik, adolat, vijdonlilik kabi qadriyatlarni jamiyatda ustuvor darajaga ko'tarish, ayniqsa yosh avlodni ushbu ruhda tarbiyalash korrupsiyaning oldini olishning eng samarali yo'llaridan biri hisoblanadi. Shu ma'noda, ta'lim tizimida korrupsiyaga qarshi madaniyatni shakllantirishga alohida e'tibor qaratish zarur.

Bundan tashqari, xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, korrupsiyaga qarshi kurashishda fuqarolik jamiyati institutlari va ommaviy axborot vositalarining faol ishtiroki muhim rol o'ynaydi. Jamoatchilik nazoratining kuchayishi davlat organlari faoliyatida hisobdorlikni oshiradi va korrupsion holatlarning oldini olishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. BMTning Korrupsiyaga qarshi konvensiyasi, 2003-yil.
2. Transparency International, Corruption Perceptions Index metodologiyasi.
3. Zufarov R.A. va boshq. Korrupsiya: qonun va javobgarlik. Toshkent, 2011.
4. Safarov T. Davlat organlarida korrupsiyaviy omillarni bartaraf etish. Toshkent, 2020.
5. Yuridik ensiklopediya. Toshkent: Sharq, 2001.
6. O'zbekiston Respublikasi "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi Qonuni.